

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизмов.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Абрарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi	
Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari	
Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni	
Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari	
Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni	
takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari	
Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

BANKLAR LIKVIDLILIGI VA KAPITALLASHUV DARAJASINING BANK KREDIT KANALI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Absalamov Akram Tolliboyevich
Tashkent International University,
Iqtisodiyot va moliya kafedrasini mudiri,
PhD, dotsent.
ORCID: 0000-0002-4432-4897

Annotatsiya: Ilmiy maqolada monetar siyosat transmission mexanizmining kredit kanali samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Jumladan, banklarning likvidlilik va kapitallashuv darajasining restriksion monetar siyosatga bardosh berish qobiliyati o'rganilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, oxirgi yillarda banklar tizimining barqarorligi va ularda ortiqcha likvidlik va kapitallashuv darajasining oshib borishiga qaramasdan, tijorat banklarimiz restriksion monetar siyosat sharoitida likvidlik jalb qilishda muammolarga duch kelmoqda. Bu holat banklarning kredit kanali orqali iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatish samaradorligini pasaytiradi.

Kalit so'zlar: Bank kredit kanali, monetar siyosat, bank likvidliligi, bank tizimi, bank kapitali.

Abstract: The scientific article analyzes the factors affecting the efficiency of the credit channel within the monetary policy transmission mechanism. Specifically, it examines the resilience of banks' liquidity and capital adequacy in response to restrictive monetary policy. The analysis reveals that despite the stability of the banking system in recent years and the increase in excess liquidity and capitalization levels, commercial banks continue to face difficulties in attracting liquidity under restrictive monetary policy conditions. This situation reduces the effectiveness of the credit channel in influencing the economy.

Keywords: Bank lending channel, monetary policy, bank liquidity, banking system, bank capital.

Аннотация: В научной статье анализируются факторы, влияющие на эффективность кредитного канала в механизме трансмиссии денежно-кредитной политики. В частности, исследуется устойчивость ликвидности и уровня капитализации банков к рестрикционной денежно-кредитной политике. Результаты анализа показывают, что, несмотря на стабильность банковской системы в последние годы и рост избыточной ликвидности и капитализации, коммерческим банкам по-прежнему сложно привлекать ликвидность в условиях рестрикционной денежно-кредитной политики. Это снижает эффективность кредитного канала в воздействии на экономику.

Ключевые слова: Канал банковского кредитования, денежно-кредитная политика, банковская ликвидность, банковская система, банковский капитал.

KIRISH

Markaziy bank pul-kredit siyosatining transmission mexanizmi o'ziga xos kanallarga ega bo'lib, ular orqali pul-kredit siyosatining iqtisodiyotga ko'rsatilayotgan ta'sir impulslari uzatiladi. Transmission mexanizm kanallari monetar qarorlar to'g'risidagi e'lonlardan tortib, pul-kredit siyosati va iqtisodiyot real sektorining bir biriga bo'lgan ayrim o'zaro ta'sir mexanizmlarini ifodalaydi. Natijada pul-kredit siyosati sohasida amalga oshirilgan tadbirlardan keyin yuzaga kelgan real holatni aks etuvchi o'zgaruvchan ko'rsatkichlarga monetar siyosatni olib boruvchilarning teskari munosabati ham hisobga olinadi. Transmission kanallarining uzatuvchi mexanizmlari bir-biri bilan bog'liq makroiqtisodiy o'zgaruvchan ko'rsatkichlardan iborat bo'lib, ular pul-kredit siyosatida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni uzatish uchun mo'ljallangan. Shuningdek, ular milliy iqtisodiyotning o'ziga xosligiga, moliyaviy tizimga va pul-kredit orqali muvofiqlashtirishni amalga oshirish metodlariga bog'liqdir.

Dunyoning aksariyat mamlakatlarida Markaziy bank pul-kredit siyosati iqtisodiy rivojlanishni, narx barqarorligini hamda milliy valyuta kursi barqarorligini ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Markaziy bank pul-kredit siyosati bu kabi maqsadli makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga erishishda bir nechta bosqichni bosib o'tadi. Ushbu bosqichni zamonaviy til bilan aytganda transmission mexanizm deb atashadi.

Dastlab monetar siyosatida «Transmission mexanizm» tushunchasi John Maynard Keynes tomonidan kiritilgan. J.Keynes pul taklifi orqali iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatuvchi o'zgaruvchan ko'rsatkichlar tizimini «Transmission mexanizm», deb atagan. Uning fikricha, pul massasi hajmining o'zgarishi foiz stavkasining o'zgarishiga olib keladi. Buning natijasida kredit bozori va qimmatli qog'ozlar bozori orqali tadbirkorlarning investision xarajatlariga ta'sir qiladi. Oqibatda yalpi ishlab chiqarish hajmining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Shundan keyingina tovarlar bozoridagi o'zgarish pul bozoridagi o'zgarishga ta'sir qiladi degan fikrga kelgan.

Iqtisodiy adabiyotlarda monetar siyosat transmission mexanizmiga nisbatan turli qarashlar mavjud. Oldingi davrda transmission mexanizmga qisman yoki ayrim sohalarini o'rganishgan bo'lsa, 1986-yil Ben Bernanke tomonidan Cornege-Rochester Conference Series on Public Policy Konferensiyasidagi ilmiy maqolasidan keyin ushbu sohani keng qo'lamda o'rganishga olimlar tomonidan katta qiziqish o'yg'ondi.

Garchi markaziy bankning pul massasini o'zgartirish orqali nominal foiz stavkaga ta'siri olimlar tomonidan baxsdan xoli bo'lsada, ammo markaziy bank tomonidan uy xo'jaliklari va firmalarning xarajatlariga qay yo'sinda ta'sir ko'rsatishi borasida turli qarashlar mavjud. Ushbu qarashlarni Koliforniya Universiteti olimi V. Ramey shartli ravishda ikki guruhga ya'ni « pul nuqtai nazardan qarash» hamda «kredit nuqtai nazardan qarashlar» ga ajratgan⁶⁷. Shuningdek, ushbu qarashlarga qo'shimcha ravishda iqtisodchi olim S. Moiseev bunga yana «Taklif tomonidan qarash» yondoshuvlarni keltirgan.

Bank kredit kanali borasida birinchi bo'lib 1951-yilda Robert Roose izlanish olib borgan bo'lib, ammo ko'p yillar davomida olimlar ushbu kanal foiz stavka kanali bilan bir xil degan fikrda bo'lishgan⁶⁸. Bank kredit kanali asosan 1980-yildan keyin rivojlangan bo'lib, bunga B.Bernanke, M.Gertler, A.Kashyap, J.Stein, A.Blinder, J.Stiglitz va boshqalar olimlar o'z xissasini qo'shishgan. Jumladan B.Bernanke fikricha bank kredit kanaliga monerat siyosat an'anaviy transmission kanallariga alternativ bo'lgan mustaqil bir kanal sifatida qarash kerak emas, balki bu foiz stavka kanalining ta'sirini kuchaytiradigan omillarni o'z ichiga qamrab olgan «Sifatini oshiruvchi mexanizm» (enhancement mechanism) degan fikrni olg'a suradi. Kredit kanali nazariyasiga binoan monetar siyosatning to'g'ridan – to'g'ri foiz stavkaga ta'siri korxonalarining tashqi moliyaviy manbalar uchun to'laydigan mukofotidagi (external finance premium) endogen o'zgarish natijasida

⁶⁷ Ramey V.A. (1993). How important is the Credit Channel in the Transmission of Monetary Policy? NBER Working Paper No. 4285.

⁶⁸ Roose R.V., (1951). Interest Rates and the Central Bank. In Money, Trade and Economic Growth: Essays in Honor of John Henry Williams. New York: Macmillan.

yanada kuchli tus oladi. Korxonalarining tashqi moliyaviy manbalar uchun to'laydigan mukofot bu korxonaning tashqaridan resurs jalb qilish uchun sarflanadigan xarajatlari (kredit uchun xarajatlar, kredit uchun garov obyekti qiymatining o'zgarishi, qimmatli qog'oz chiqarish uchun xarajatlar va boshq.) va ichki fondlarni yaratish (o'zida daromadini saqlab qolish orqali) o'rtasidagi farq natijasida aniqlanadi⁶⁹. Tashqi moliyaviy manbalar uchun mukofot hajmiga moliya bozorlarining nomukammalligi ta'sir etib, bunda mijoz va bank o'rtasida yuzaga keladigan assimetrik ma'lumotlar va shartnomani bajarish xarajatlarning oshishi natijasida moliya bozorlari ishtirokchilari o'rtasida muammoni yuzaga keltiradi⁷⁰.

B. Bernanke va M. Gertler bank kredit kanalini ikkita sub kanallarga bo'lishgan. Bular «bank kreditlash kanali» (bank lending channel) («tor doirada bank kredit kanali» (narrow credit channel) va «kapital jalb qilish xarajati kanali» (cost – of – capital channel) ham deb atashadi), hamda «balans kanali» (balance sheet channel), («keng doiradagi kredit kanali» (broad credit channel), yoki «moliyaviy akselerator kanali» (financial accelerator channel) ham deb yuritishadi) hisoblanadi⁷¹.

ADABIYOTLAR SHARHI

P. Morales va boshqalar ichki banklarning xalqaro bozorga kengayishi monetar siyosatning bank kreditlash kanali faoliyatiga qanday ta'sir qilishi borasida tadqiqotlar olib borishgan. Bank-korxonada darajasidagi panel ma'lumotlariga asoslangan ekonometrik tahlillar qilish asosida shuni aniqlaganki, xalqaro banklardan olinadigan kredit o'sishi va foiz stavkalari ichki banklarga nisbatan monetar siyosat o'zgarishlariga kamroq javob beradi. Bundan tashqari, xalqaro bozorga chiqish monetar siyosatning xatarlarni qabul qilish kanalini qisman yumshatgan. Shuningdek, xalqaro miqyosda keng faoliyat yurituvchi banklar ichki banklarga nisbatan kredit xatarlarini ko'proq qabul qilishga moyil bo'lishar ekan.

Tahlil natijalariga ko'ra, xalqaro miqyosdagi banklar markaziy bankning asosiy foiz stavkalar o'zgarishi natijasida ko'proq xorijiy moliyalashtirishga tayanadi, bu ularga monetar siyosat o'zgarishlaridan kredit ta'minotini ichki banklarga qaraganda yaxshiroq himoya qilish imkonini bergan. Bu natija ichki kapital bozorlari nazariyasining prognozlari bilan mos keladi. Ular, shuningdek, valyutaga oid makroprudensial tartibga solish valyuta xatariga yuqori ta'sir ko'rsatadigan banklarning xorijiy moliyalashtirishga kirish imkoniyatini kamaytirishini va oxir-oqibat monetar siyosat transmissiyasiga yordam berishini ko'rsatgan. Umuman olganda, ularning natijalarimiz banklarning xalqaro bozorga chiqishi kreditlash kanalining ta'sirini pasaytirishini hamda makroprudensial valyuta tartiblariga amal qilgan holda monetar siyosatning xatarlarni qabul qilish kanalini (risk-taking channel) zaiflashtirishini ko'rsatgan. Bunda risk-taking channel o'lchash uchun banklarning xatar ko'rsatkichlari regressiya modellarida ko'rsatilgan.⁷²

N. H. Huan V. M. Ngo va T. P. Nguyen tomonidan monetar siyosat transmission mexanizmida bank kredit kanalini banklarning mulkchilik shakliga va bozor strukturasi bo'g'liq holda o'rganishgan. Banklarning xilma-xilligi va makroiqtisodiy omillarning bank kreditlashiga ta'sirini nazorat qilish uchun dinamik modellar qo'llanilgan.

Olimlar Vietman misolida 1999 yildan 2017 yilgacha 25 ta tijorat banklari va Vetnam bank sektori bo'yicha yig'ilgan panel ma'lumotlari asosida ikki bosqichli farqlar usuli bilan umumiy momentlar usuli (two-step difference GMM) qo'llanilgan. Ushbu model banklar va iqtisodiy o'zgaruvchilarning xilma-xilligi va makroiqtisodiy omillarning ta'sirini nazorat qilishda qo'llanilgan.

69 Bernanke, B.S. and Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: the credit channel of monetary policy transmission mechanism. *The Journal of Economic Perspectives* 9(4), page 35.

70 Frederic S. Mishkin (1995). Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. *The Journal of Economic Perspectives* 9(4), page 7.

71 Bernanke, B.S. and Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: the credit channel of monetary policy transmission mechanism. *The Journal of Economic Perspectives* 9(4), Page 35.

72 Morales, P., Osorio, D., Lemus, J. S., & Sarmiento, M. (2022). The internationalization of domestic banks and the credit channel of monetary policy. *Journal of Banking & Finance*, 135, 106317.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, bank bozoridagi yuqori konsentratsiya va davlat mulkchiligi tijorat banklarida kredit o'sishiga qarshi kutilgan darajadagi ichki banklararo foiz stavkasining ta'sirini susaytiradi, bu esa bank kreditlash kanali orqali monetar siyosatning samaradorligini kamaytiradi. Ushbu natijalar bozor tuzilmasining muqobil o'leholvari va dinamik modellarga hodisalar vaqtining kiritilishi bilan tasdiqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, davlat mulkchiligi va Vetnam bank sektorining bozor tuzilmasining bank kredit taklifi va banklararo foiz stavkasi o'rtasidagi munosabatlarga sezilarli ta'siri asosida monetar siyosatni amalga oshirish mumkin.⁷³

M. Gomez va boshqalar fikricha banklarning naqd pul oqimi ko'rsatkichlari va foiz stavkasi riski ochiqdigi, ya'ni daromadlar farqi, monetar siyosatning bank kreditlashiga va real iqtisodiy faoliyatga transmissiyasining muhim aniqlovchi omili hisoblanadi. Ularning tadqiqotlarida «panel regressiya tahlillari» va «Qarz-korxonalar darajasidagi ma'lumotlar asosida dinamik» modellardan foydalanilgan. Banklarning daromad farqi va foiz stavkasiga nisbatan sezgirligini o'lchash uchun banklarning kredit ma'lumotlari hamda makroiqtisodiy omillarni nazorat qiluvchi regressiyalar ishlatilgan.

Tahlil natijalariga ko'ra, Federal Zaxira Tizimining asosiy foiz stavkasi oshganda, daromadlar farqi kattaroq bo'lgan banklar boshqa banklarga nisbatan ko'proq daromad oladi va o'z kreditlash hajmini kamroq qisqartirishi aniqlangan. Ushbu natija monetar siyosatning bank kreditlashiga uzatilishiga ta'sir qiladigan omillarni nazorat qilgan holda ham barqaror bo'lib qoladi. Shuningdek, ushbu natijalar kredit darajasidagi ma'lumotlarda ham tasdiqlangan. Restriksion monetar siyosat yuritilganda, daromadlar farqi kattaroq bo'lgan banklardan qarz oladigan korxonalar boshqa korxonalarga qaraganda o'z investitsiyalarini kamroq qisqartirishgan.⁷⁴ Bizning fikrimizcha, bu natijalar banklarning foiz stavkasi riskiga ochiqdigi monetar siyosatning iqtisodiy faoliyatga ta'sirini qanday tartiblayotganligini ko'rsatishga berishga yordam beradi.

G. Jimenez va boshqalar ilmiy ishlarida Ispaniya misolida 2001–2009 yillar davomidagi kredit kengayishining monetar siyosat bilan bog'liqligini tahlil qilishgan. Ular tahlillarida Khwaja va Mian (2008) ning kredit darajasidagi baholash usulini kengaytirib, unga korxonalar darajasidagi umumiy muvozanat (general equilibrium) tuzatishlarini kiritishgan. Oldindan belgilangan banklarning ko'chmas mulkka bo'lgan ta'sirining yuqoriligi ko'chmas mulkka aloqasi bo'lmagan korxonalarga kredit ta'minotini oshiradi, lekin bu ta'sirlar bank bilan avvaldan mavjud aloqalarga ega bo'lgan korxonalar uchun korxonalar darajasidagi tuzatishlar bilan neytrallanadi. Biroq, mavjud qarzdorlar uchun kredit standartlarini yumshatish orqali (arzonroq, uzoqroq muddatli va kamroq garov talab etiladigan kreditlar) va birinchi marta qarz oluvchilarga kengaytirish orqali, banklarning ko'chmas mulk sektori bilan bog'liqligining ortishi ularning risklarni qabul qilishini kuchaytiradi. Bu esa banklarni ancha yuqori miqdorda bo'lgan defoltga olib kelishi mumkin. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ular ushbu xatar qabul qilishni ko'chmas mulk aktivlarining sekuritizatsiyasi orqali likvidlikning oshirish orqali pasaytirishni taklif qilishadi.⁷⁵

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotni amalga oshirishda induksiya, deduksiya, sintez va qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanilgan. Shuningdek, tijorat bankari barqarorligining transmission mexanizm bank kredit kanali samaradorligini tahlil qilishda tijorat banklarining rasmiy statistik ma'lumotlari olingan.

⁷³ Huan, N. H., Ngo, V. M., & Nguyen, T. P. (2021). Market structure, state ownership and monetary policy transmission through bank lending channel: Evidence from Vietnamese commercial banks. *Economics and Business Letters*, 10(3), 164-177.

⁷⁴ Gomez, M., Landier, A., Sraer, D., & Thesmar, D. (2021). Banks' exposure to interest rate risk and the transmission of monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, 117, 543-570.

⁷⁵ Jiménez, G., Mian, A., Peydró, J. L., & Saurina, J. (2020). The real effects of the bank lending channel. *Journal of Monetary Economics*, 115, 162-179.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Transmission mexanizm bank kredit kanali samaradorligiga bank tizimi barqarorligi, xususan tijorat banklari likvidlilik hamda kapital yetarlilik darajalarining ushbu kanal samaradorligiga ta'siri yuqoridir(1-rasm).

1-rasm. Mamlakatimiz bank tizimida kapital tarkibi va uning monandlik ko'rsatkichlari⁷⁶ (mlrd.so'mda, 1-yanvar holatiga).

Tijorat banklarining likvidlilik hamda kapital yetarlilik darajalari qanchalik katta bo'lsa, ularning Markaziy bank kreditlariga bog'liqligi shunchalik past bo'ladi. Chunki, banklar kapitali yetarliligi yuqori bo'lsa, va shu bilan birga ularda likvidlilik ko'rsatkichi barqaror bo'lsa, bu ular ortiqcha resurs shakllantirilganligidan dalolat beradi. Bu esa bu turdagi banklar Markaziy bankning restriksion monetar siyosatiga qarshi tura olishini bildiradi. Boshqacha qilib aytganda, bu omil banklarni Markaziy bank pul-kredit siyosatidan mustaqil bo'lishiga olib keladi. Tahlil natijasidan ko'rishimiz mumkinki, tijorat banklarining umumiy kapitali 2016–2023-yillarda 12 barobardan ko'proqqa oshgan. Xususan, 2017-yil 1-yanvar holatiga bank kapitali 8460,10 mlrd. so'm bo'lgan bo'lsa, 2024-yil 1-yanvar holatiga esa bu ko'rsatkich 105914,5 mlrd. so'mga yetgan. 2015-yildan O'zbekistonda regulyator talablariga ko'ra bank tizimi Bazel-3 standartlariga o'tilgan bo'lsa, bunga mos ravishda 1-darajali kapital ulushi umumiy kapital tarkibida 75 foizgacha ko'tarilgan. Shundan kelib chiqqan holda mamlakatimizdagi bank tizimida kapital o'sishi asosan 1-darajali kapital hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bank tizimida kapital yetarliligi ham barqaror saqlanib qolmoqda. Xususan, regulyativ kapitalning yetarliligi 2016-yilda 14,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda esa bu ko'rsatkich 17,5 foizga ko'tarilgan. Shuningdek, 1-darajali kapitalning yetarliligi 2016-yilda 12,5 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda esa bu ko'rsatkich 14,1 foizga ko'tarilgan. Tijorat banklari kapitali yetarliligi eng yuqori bo'lgan davr bu 2020-yilga to'g'ri kelmoqda. Bunga sabab sifatida,

⁷⁶ O'zbekiston respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi. <http://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

o'sha yilda pandemiya ta'sirida iqtisodiy muammolar vujudga kelgan va bu bank kreditlariga talabni pasaytirgan. Buning natijasida banklarda riskli aktivlarning kamayishiga va kapital yetarliligining oshishiga olib kelgan(1-jadval).

1-jadval

Mamlakatimiz bank tizimida kapital tarkibi.⁷⁷(mlrd.so'mda, 1-yanvar holatiga)

№	Ko'rsatkichlar	2017 y.	2020 y.	2022 y.	2023 y.	2024 y.
1.	I darajali kapital	7179,40	43659,20	58 624,2	67 793,5	84 910,8
	Shundan:					
1.1.	Asosiy kapital	7133,70	43621,60	58 428,9	67 598,1	84 865,9
1.2.	Qo'shimcha kapital	45,60	37,60	195,4	195,4	44,9
2.	II darajali kapital	1280,70	8807,50	11 566,8	15 619,6	21 003,7
3.	Jami kapital	8460,10	52466,80	70 191,1	83 413,0	105 914,5
4.	Regulyativ kapital yetarlilik darajasi	14,7%	23,5%	17,5%	17,8%	17,5%
5.	I darajali kapital yetarlilik darajasi	12,5%	19,6%	14,6%	14,5%	14,1%

Bank qarz kanali faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillardan biri banklarning kapitallashganlik darajasini tahlil qilishda bank kapital yetarlilik darajasi bilan bir qatorda banklarning kapital miqdorini tahlil qilish ham muhimdir. Bank kapitali tarkibini tahlil qilar ekanmiz, bir muammoni aniqladik. Ya'ni bank tizimida 1-darajali kapital tarkibida qo'shimcha kapital sezilarsiz holatda bo'lmoqda. Xususan, 2017-yil 1-yanvar holatiga banklardagi 1-darajali qo'shimcha kapital 45,6 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil 1-yanvar holatiga esa 44,9 mlrd. so'mni tashkil etgan holda ko'rilyotgan davrda o'zgarishsiz qolgan. Bunga sabab mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorining yetarlicha rivojlanmaganligidadir. Chunki, banklarda qo'shimcha kapital imtiyozli aksiyalarning nominal qiymatidan bozor qiymatining oshishi hisobiga shakllanar ekan, bu o'z navbatida bu farq qimmatli qog'ozlar bozorida vujudga keladi.

Ammo shu bilan bir ijobiy holat ham kuzatilmoqda. Ya'ni tijorat banklarida ikkinchi darajali kapital tarkibi 2019-yildan keskin oshgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yil 1-yanvar holatiga banklardagi 2-darajali kapital 1280,7 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil 1-yanvar holatiga esa 21003,7 mlrd. so'mni tashkil etgan holda ko'rilyotgan davrda bu ko'rsatkich 18 barobardan ko'proqqa oshgan. Bunga sabab, 2019-yilda davlat qimmatli qog'ozlar bozorining paydo bo'lishi va bu korporativ qimmatli qog'ozlar bozorining ham rivojlanishiga olib kelganligidir(2-rasm).

Bank passivlarining qisqarishi esa banklarda ssuda kapitalining kamayishiga sabab bo'ladi va bu muammoni hal qilish uchun qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyasini kamaytirishga majbur bo'ladi. Bunda banklar birinchi galda Markaziy bank obligatsiyalariga yoki davlat qimmatli qog'ozlariga qilgan investitsiyasini kamaytirishi mumkin. Shunday ekan, regulyatorning qimmat monetar siyosatiga qarshi qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilgan tijorat banklari bardoshli bo'ladi. Bu o'z navbatida transmission mexanizmdagi bank kredit kanalining samaradorligini pasaytiradi.

⁷⁷ O'zbekiston respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

**2-rasm. Mamlakatimiz bank tizimida likvid resurslar holati⁷⁸
(mlrd.so'mda, 1-yanvar holatiga)**

Tahlilimizda bank likvidliligini ikki qismga, ya'ni zarur bo'lgan likvidlilik va ortiqcha likvidlilikka ajratganmiz. Zarur bo'lgan likvidlilikka banklarning kassasidagi, majburiy zahiradagi va Markaziy bankdagi vakillik hisob raqamlaridagi mablag'lar kiritilgan bo'lsa, ortiqcha likvidlilik sifatida banklarning Markaziy bank obligatsiyalariga va depozit auksionlariga joylashtirgan mablag'lari kiritilgan. Agar Markaziy bank asosiy foiz stavkasini oshirsa yoki asosiy foiz stavkasini oshirmasdan pul massasini qisqartirsa, bu bank passivlarining qisqarishiga olib keladi.

Bank likvidlilik darajasi ham bank kredit kanali samaradorligiga ta'sir ko'rsatishini inobatga olgan holda, O'zbekiston bank tizimida oxirgi yillarda tijorat banklarida ortiqcha likvidlilik darajasi qisman oshgan. Xususan, mamlakatimiz bank tizimida zarur bo'lgan likvidlilik miqdori 2016-yilda 18 598,6 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 65 086,5 mlrd. so'mga yetgan. Shu bilan birga, mamlakatimiz bank tizimida ortiqcha likvidlilik miqdori 2016-yilda atigi 7,7 mlrd. so'mni, 2017-yilda esa 0,3 mlrd. so'mni tashkil qilgan(2-jadval).

2-jadval

**Mamlakatimiz bank tizimi likvidlilik ko'rsatkichlari.⁷⁹
(mlrd.so'mda, 1-yanvar holatiga)**

№	Ko'rsatkichlar	2017 y.	2020 y.	2022 y.	2023 y.	2024 y.
1	Yuqori likvid aktivlar (mlrs.so'mda)	18 606,3	30 874,0	75 992,2	104 472,9	96 909,5
2	Yuqori likvidli aktivlarning jami aktivlarga nisbati	22,1%	11,3%	17,7%	19,4%	14,9%
3	Likvidlilikni qoplash me'yori	177,2%	208,5%	189,6%	211,6%	164,8%
4	Sof barqaror moliyalashtirish me'yori	102,6%	112,8%	115,4%	115,6%	111,8%
5	Lahzali likvidlilik me'yori	-	47,8%	99,3%	110,1%	87,4%
7	Ortiqcha likvidlilik	7,7	9 633,5	23 600,0	33 233,0	31 823,0

⁷⁸ O'zbekiston respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

⁷⁹ O'zbekiston respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

2018-yil dekabr oyidan boshlab davlat qimmatli qog'ozlari bozorining qayta yo'lga qo'yilishi tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarini oshirishga katta turtki berdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yilda tijorat banklarida ortiqcha likvidlilik 9 633,5 mlrd. so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 31 823,0 mlrd. so'mgacha ko'tarilgan. Buning yana bir sababi 2020-yildan boshlab Markaziy bank tomonidan bir yillik obligatsiyalarning emissiyasini kengaytirishdir.

Tijorat banklari likvidliligining yuqori bo'lishi bir tomondan jozibali ko'rinsada, ayrim muammolar ham kuzatilmoqda. Xususan, tijorat banklarida lahzali likvidlilik me'yorining minimal chegarasi 25 foiz bo'lishiga qaramasdan, amalda bu ko'rsatkich 100 foizga yaqinlashmoqda. Bu holat tijorat banklari boshqa likvidlilik me'yorlarini, jumladan likvidlikni qoplash me'yoridagi minimal talabni bajarish natijasida yuzaga chiqmoqda. Banklar likvidlikni qoplash me'yorini bajarish uchun katta miqdorda pul resurslarini zaxirada saqlashga majbur bo'lmoqda, bu esa lahzali likvidlilik darajasini sun'iy ravishda oshirib yubormoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank daromadligini ifodalaydigan ko'rsatkichlar so'nggi sakkiz yil ichida sezilarli darajada o'zgaragan. Garchi bank kreditlari foizlari, ya'ni banklarning asosiy foyda manbai bo'lgan kredit operatsiyalari ikki baravarga oshgan bo'lsa-da, ularning rentabellik darajasi, kreditlar bo'yicha olingan sof foizli daromadlarining jami kredit qo'yimalardagi ulushi, va sof foizli marja bunga mos ravishda oshmagan. Bu holat banklarda muammoli aktivlar soni oshib borayotganligining belgisi bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, transmission mexanizmi orqali bank kredit kanalining samaradorligi bank tizimining barqarorligi bilan bog'liq bo'lmoqda. Tahlil natijalaridan ko'rinib turibdiki, bank tizimining holati bank kredit kanali samaradorligini oshirishga asos bo'lmoqda. Umuman olganda, transmission mexanizmi bank kredit kanalini muvaffaqiyatli ishlatadigan davlatlar juda kam. Masalan, AQSHda Federal Zaxira Tizimi (FZT) bank kredit kanalidan muvaffaqiyatli foydalanmoqda, chunki ularning bank tizimi yetarli darajada rivojlangan. Shunday qilib, bank tizimining rivojlanishi transmission mexanizmi kredit kanali samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi, degan gipoteza doim ham ishlamaydi.

Tijorat banklarining likvidlili va kapitallashuv darajasi tahlil qilinganda, tijorat banklarining kapital yetarliligi yuqori bo'lsa-da, regulyatorning restriksion monetar siyosatiga javoban qimmatli qog'ozlar bozorida resurs jalb qilish banklar uchun muammoli bo'lib qolmoqda. Bank likvidlilik darajasi ham bank kredit kanali samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi.

Tijorat banklaridagi ortiqcha likvidlilik darajasining yuqori ekanligini ko'rish mumkin, ammo bu holat transmission mexanizmdagi bank kredit kanali samaradorligini pasaytirmaydi. Chunki bugungi kunda regulyator obligatsiyalari va davlat qimmatli qog'ozlari bozorining yetarlicha rivojlanmaganligi sababli ushbu bozorga hali to'liq likvid bozor sifatida qarash erta bo'ladi. Shunday ekan, monetar siyosat transmission mexanizmi orqali bank kredit kanalining iqtisodiyotga tarqalishida bank likvidlili to'sqinlik qilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ramey V.A. (1993). How important is the Credit Channel in the Transmission of Monetary Policy? NBER Working Paper No. 4285.
2. Christiano J. Lawrence and Martin Eichenbaum (1995). Liquidity Effects, Monetary Policy, and the Business Cycle/ Journal of Money, Credit and Banking Vol. 27, No. 4, Part 1, November, pp. 1113-1136.
3. Tobin J. (1969). A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money, Credit, and Banking, 1(1), February, pp. 15-29.
4. Brunner K., Meltzer A. (1972). Money, Debt and Economic Activity / Journal of Political Economy № 80, pp. 951-977.

5. Bernanke B., Blinder A. (1988). Credit, Money and Aggregate Demand / The American Economic Review. №78, pp. 435-439.
6. Моисеев С. (2002). Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики / Финансы и кредит №18, стр. 39-41.
7. Roose R.V. (1951). Interest Rates and the Central Bank. In Money, Trade and Economic Growth: Essays in Honor of John Henry Williams. New York: Macmillan.
8. Bernanke, B.S. and Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission Mechanism. The Journal of Economic Perspectives 9(4), page 35.
9. Frederic S. Mishkin (1995). Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. The Journal of Economic Perspectives 9(4), page 7.
10. Bernanke, B.S. and Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission Mechanism. The Journal of Economic Perspectives 9(4), Page 35.
11. Morales, P., Osorio, D., Lemus, J. S., & Sarmiento, M. (2022). The Internationalization of Domestic Banks and the Credit Channel of Monetary Policy. Journal of Banking & Finance, 135, 106317.
12. Huan, N. H., Ngo, V. M., & Nguyen, T. P. (2021). Market Structure, State Ownership and Monetary Policy Transmission through Bank Lending Channel: Evidence from Vietnamese Commercial Banks. Economics and Business Letters, 10(3), 164-177.
13. Gomez, M., Landier, A., Sraer, D., & Thesmar, D. (2021). Banks' Exposure to Interest Rate Risk and the Transmission of Monetary Policy. Journal of Monetary Economics, 117, 543-570.
14. Jiménez, G., Mian, A., Peydró, J. L., & Saurina, J. (2020). The Real Effects of the Bank Lending Channel. Journal of Monetary Economics, 115, 162-179.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>